

XALQARO KREDITLARNING O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDAGI ZARURIYAT

Mirzayeva Sh.

Guliston Davlat universiteti Iqtisodiyot ta’lim yo’nalishi 2-kurs

Magistrant talaba:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10894041>

Annotatsiya: Ushbu maqolada so’ngi kunlarda O‘zbekiston sharoitida xalqaro kreditlar va ularning milliy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi. Bugungi kunda O‘zbekiston tijorat banklari uchun resurslar bazasini mustahkamlash bilan bog‘liq muammolar mavjud va bu muammolar banklardagi depozitlar uchun foiz stavkalarining yuqoriligi bilan bog‘liq. Ushbu maqolada hozirda bu muammoning yechimi sifatida xalqaro kredit liniyalaridan foydalangan holda aholi turmush farovonligini oshirish masalasiga e’tibor qaratiladi hamda ushbu masalaning dolzarbligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Xalqaro kredit, xalqaro moliyaviy institutlar, Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Osiyo taraqqiyot banki, xorijiy investitsiyalar, tijorat banklari resurs bazasi.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgan dastlabki kunlardan boshlab davlatimizning xalqaro pozitsiyasini egallashi uchun zamin yaratish maqsadida, mamlakatning iqtisodiy salohiyatini yuzaga chiqarishni ko‘zlab xalqaro moliya institutlari bilan kelishuvlarga erishish uchun sa’y-harakatlarni amalga oshirish bo‘yicha dastlabki ishlar olib borilmoqda. So‘zimiz isboti tariqasida, O‘zbekistonning 1992-yil sentyabr oyida Jahon banki hamda Xalqaro valyuta fondiga to‘laqonli a‘zo sifatida kirganligini aytishimiz mumkin. Bu har bir mamlakatning jahon hamjamiyati bilan integratsiyalashuvida muhim hisoblangan jihat hisoblanadi, chunki ushbu xalqaro moliyaviy institutlar mamlakatlarni iqtisodiy rivojlantirishga ko‘maklashuvchi xalqaro tashkilotlar sifatida qaraladi. Shu bilan birga xalqaro kredit munosabatlarining huquqiy asoslarini yaratish borasida ham bir qancha chora-tadbirlar amalga oshirilib, 1996-yil 29-avgustda “Xorijdan mablag‘ jalb qilish to‘g‘risida”gi, 2000-yil 26-mayda “Tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risida”gi, 2019-yil 25- dekabrda “Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonunlari qabul qilingan. O‘zbekiston iqtisodiyotiga xalqaro kreditlarni jalb qilish masalasi bevosita mamlakatdagi inflyatsiya darajasi hamda mamlakat banklarning ichki resurslari qimmatligi muammosi bilan bog‘lanadi. Bugungi kundagi iqtisodiyotni modernizatsiyalash, barqaror industrial va iqtisodiy

o'sishni ta'minlash, inflyatsiyani pasaytirish maqsadida olib borilayotgan keng doiradagi ishlar ushbu yo'nalishdagi muammolarni ham e'tibordan chetda qoldirmaslikni hamda xorijiy kredit liniyalari hisobidan investitsiyalarni jalb qilish zarurligini anglatadi. Ushbu muammoni samarali yechish bugungi kunda olib borilayotgan mamlakatimizdagi banklarning transformatsiya jarayonlarini jadallashtirish, shu bilan birga xalqaro kreditlarni mamlakatimiz iqtisodiyotiga samarali kiritish hamda yo'naltirish uchun mamlakatimizdagi mahalliy tijorat banklarining raqobatbardoshligini ta'minlash, buning uchun esa mamlakatimizdagi tijorat banklari orasida sog'lom raqobat muhitiga erishish muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Xalqaro kreditlarning asosiy kirib kelishida tijorat banklari asosiy kanal bo'lib xizmat qiladi. Shu sababli tijorat banklari xavfsizligini kuchaytirish, barqarorligi va likvidligini ta'minlash masalalari davlatimiz iqtisodiyotini rivojlantirishda dangal masala sifatida namoyon bo'lmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi farmoniga ko'ra, Jahon bankining "Biznes yuritish" reytingidagi past ko'rsatkichlar – reytingning "Kredit olish" yo'nalishida O'zbekiston 67-o'rinni egallagani strategiyaning Bank tizimini rivojlantirishdagi qiyinchiliklar va muammolar qismida keltirilgan. Strategiyaning maqsadi zamonaviy bank tizimini shakllantirish, banklarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish va bank xizmatlarining yangi standartlarini joriy etishga qaratilgan bank tizimida kompleks o'zgartirishlarni amalga oshirishdan iborat. Ushbu strategiyaning asosiy maqsadi banklarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga qaratilishi ham xalqaro kreditlarni jalb qilish masalasiga bevosita bog'liq. Yuqoridagi Strategiya doirasida bir qancha chora-tadbirlarni amalga oshirish ko'zda tutilgan bo'lib, ulardan biri, bu – strategik xorijiy investorlarni jalb qilish va moliya tizimining xalqaro moliya bozorlariga bosqichma-bosqich integratsiyalashuvini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadida bank faoliyatini izchil liberallashtirish va uni eng yaxshi xalqaro amaliyot bilan uyg'unlashtirishdan iborat. Banklar xalqaro moliya bozorlariga integratsiyalashuv orqali yangi arzon resurs manbayini o'zlari uchun ochish imkoniyatini qo'lga kiritadilar va bu o'z navbatida xalqaro kreditlarning oson oqib kirishi uchun qulay sharoitni hozirlab beradi. Shuni ta'kidlash joizki, mamlakatimizning xalqaro moliya institutlari va chet mamlakatlar banklari bilan aloqalarida uzoq muddatli va qisqa muddatli ahamiyatga ega bo'lgan muhim vazifalarni belgilash davlatimizning xalqaro miqyosda integratsiyalashuvini kuchaytirish maqsadlarini ko'zlab amalga oshiriladi. Bunda, birinchidan,

mamlakatimizdagi barcha xo'jalik subyektlarining tashqi dunyo mamlakatlari bilan o'zaro munosabatlari uchun teng huquqlilik tamoyillariga asoslangan hamda mamlakatimizning milliy manfaatlariga mos keluvchi shartlar asosida xalqaro valyuta-moliya va savdo munosabatlariga qo'shilish nazarda tutilsa, ikkinchidan, respublikaning mavjud muammolarini hal qilishga to'g'ridan to'g'ri yordamlashish, xalqaro tajribalarga tayangan holda moliyaviy, texnik yordam va tavsiyalar olish yo'li bilan olib borilayotgan islohotlarni qo'llab-quvvatlashni ko'zda tutadi. Xalqaro valyuta fondining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yil 31-mart holatiga Xalqaro valyuta fondidan olingan kreditlarning davlatlar miqyosidagi qoldiqlari haqidagi ma'lumotiga asosan, eng yuqori ko'rsatkich Argentinaga tegishli bo'lib, 34 226 713 750 SDRni tashkil qilgan bo'lsa, shu yilning 10-aprel kunidagi ko'rsatkich 33 251 713 750 SDRni tashkil etgan, ya'ni, shu muddat oralig'ida 975 000 000 SDR miqdoridagi qarz mablag'lari qaytarilgan. Ushbu ro'yxatda keying o'rinlarni 13 419 696 671 SDR bilan Misr hamda 31.03.2023 yil holatiga 9 041 440 005 SDR va 10.04.2023 yil holatiga 8 980 269 172 SDR ko'rsatkichlari bilan Ukraina kabi mamlakatlar turibdi. O'zbekistonga tegishli ko'rsatkich esa, 31.03.2023 va 10.04.2023 holatlariga bir xil 275 600 000 SDR ni tashkil etadi. Hozirgi kunda mamlakatimiz aholisini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida imtiyozli shartlar asosida ipoteka kreditlari ajratilmoqda. Ushbu yo'nalish bo'yicha tijorat banklari o'zlarining turli xildagi kredit mahsulotlarini taklif qilmoqdalar. Bu turdagi mahsulotlar orasida eng aktual bo'lib Osiyo Taraqqiyot Banking mablag'larini jalb qilgan holda "O'zbekiston ipotekani qayta moliyalashtirish kompaniyasi" AJ tomonidan tijorat banklari sektorida uzoq muddatli kreditlash muammosini hal qilish maqsadini ko'zlagan holda, qayta moliyalashtirish shartlari asosida ajratilayotgan ipoteka kreditlari hisoblanadi. Ushbu kreditlar bugungi kunda tijorat banklariga 12,5 foiz stavkasida ajratilib, tijorat banklari o'zlarining marjalarini qo'ygan holatda, ushbu marja 5 foiz miqdorida uy-joy xaridi uchun, 4 foiz miqdorida uy-joyni ta'mirlash maqsadlari uchun ajratadilar. Hozirda ko'pchilik tijorat banklari ushbu mablag'lar hisobidan ikkilamchi bozordagi turar joylar uchun ipoteka kreditlarini 17,5 foiz stavkasida 20 yil muddatga bir oylik sof daromadi 15 million so'mdan oshmaydigan fuqarolar va bir kishining rasmiy oylik daromadi kredit to'lovi uchun yetarli bo'lmaganda birgalikda qarz oluvchilar jami sof oylik daromadlari yig'indisi 15 million so'mdan oshmagan fuqarolarga ajratmoqdalar. Bu holat o'rta va quyi qatlam aholisining uy-joyga bo'lgan talabini qondirishga yordam bergan holda, aholining turmush farovonligini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda Osiyo taraqqiyot banki mintaqalarga to'g'ridan-to'g'ri

kreditlar va texnik yordamlar ko'rsatish orqali Osiyo davlatlarining iqtisodiy o'sishini rag'batlantirish yo'nalishlarida xalqaro kreditlarni ajratib kelmoqda. Osiyo taraqqiyot banki a'zo mamlakatlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ijobiy hissasini qo'shadigan va davlatlar strategiyasiga mos holda kambag'allikni kamaytirishga kuchli ta'sir qiluvchi loyihalarni moliyalashtirib keladi. Ushbu ko'rib chiqilgan holat, jismoniy shaxslarga ajratilayotgan kreditlar bo'yicha bitta holat. Bunday kreditlar mamlakatimiz tijorat banklarida jismoniy shaxslar uchun ham, yuridik shaxslar uchun ham talaygina. Ushbu kreditlar imtiyozli asosalarda berilganligi sababli rivojlanayotgan mamlakatlar uchun qulay hisoblanadi. Ayniqsa, bunday mamlakatlar aholisining farovonligi uchun muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, xalqaro kredit liniyalarini jalb qilgan holda kreditlar ajratish nafaqat tijorat banklari, ularning resurs bazasidan samarali foydalanish imkoniyatlarini oshirish uchun, balki ushbu mablag'lar hisobidan kreditlar olayotgan jismoniy va yuridik shaxslar uchun ham manfaatli hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 6-noyabrdagi "Banklar va bank faoliyati to'g'risida"gi Qonuni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06.11.2019-y., 03/19/580/3994-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-maydagi "2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida" gi PF-5992-sonli farmoni // Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.05.2020-y., 06/20/5992/0581-son; Qonun ma'lumotlari milliy bazasi, 18.10.2021-y., 06/21/6325/0972- son; 30.12.2021-y., 06/21/42/1224-son, 18.03.2022-y., 06/22/89/0227-son; 10.06.2022-y., 06/22/152/0507-son; 27.04.2023-y., 06/23/62/0232-son.
4. T.I.Bobakulov, U.A.Abdullayev. Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari. Darslik – T.: "Iqtisod-Moliya", 2019-y.
5. www.imf.org Total IMF Credit Outstanding Movement from April 01, 2023 to April 10, 2023.
6. <https://ipoteka-bozori.uz/page/ozbekiston-ipotekani-qayta-moliyalashtirishkompaniyasi>
7. Ubaydullayev, S., Shamsutdinov, N., Yoziyev, L., Kurbanov, A., Yuldashev, S., & Hakimova, M. (2020, December). The influence of different aged Black Saxaul plants on distribution, growth and accumulation of aboveground phytomass of

Poa Bulboza L. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 614, No. 1, p. 012163). IOP Publishing.

8. Namazov, Kh., & Khakimova, M. (2020). NEW METHOD OF USING LAND RESOURCES IN THE SUBTROPICAL ZONE OF SOUTH UZBEKISTAN. Innovative Technologylar , (4 (40)), 77-80.

9. Khakimova, M. Kh. (2021). USING THE “BRAINSTORMING” METHOD IN TEACHING SOIL SCIENCE AS A FACTOR OF ACHIEVEMENT OF EFFECTIVENESS. Bulletin of Science and Education , (6-3 (109)), 56-61.

10. Juliev, M., Ng, W., Mondal, I., Begimkulov, D., Gafurova, L., Hakimova, M., ... & Saidova, M. (2023). Surface displacement detection using object-based image analysis, Tashkent region, Uzbekistan. In E3S Web of Conferences (Vol. 386). EDP Sciences.